

Abbildung: CC 0 (Pixabay)

Schnittstellen für OER:

Entwicklung und Implementierung eines Plug-Ins
 und von APIs für offene Bildungsressourcen (OER)
 an der Schnittstelle von LMS, Repositorium und Referatorium

Ein Arbeitsbericht von Christoph Ladurner, Christian Ortner, Karin Lach, Martin Ebner,
 Maria Haas, Markus Ebner, Raman Ganguly und Sandra Schön

Über dieses Dokument

Titel	Schnittstellen für OER: Entwicklung und Implementierung eines Plug-Ins und von APIs für offene Bildungsressourcen (OER) an der Schnittstelle von LMS, Repository und Referatorium
AutorInnen	Christoph Ladurner, Christian Ortner, Karin Lach, Martin Ebner, Maria Haas, Markus Ebner, Raman Ganguly und Sandra Schön
Letzte Bearbeitung	Februar 2021
Projekt, Auftraggeber	Open Education Austria Advanced (ko-finanziert durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung)
Lizenz	CC BY 4.0 International
Veröffentlichung	Ausschnitte aus diesem Report wurden in zwei Veröffentlichungen wörtlich übernommen und publiziert:

Ladurner, C., Ortner, C., Lach, K., Ebner, M., Haas, M., Ebner, M., Ganguly, R. & Schön, S. (2020). The Development and Implementation of Missing Tools and Procedures at the Interface of a University's Learning Management System, its OER Repository and the Austrian OER Referatory. In: International Journal of Open Educational Resources (IJOER), Volume 3, No. 2 Fall 2020 Winter 2021, URL: <https://www.ijoer.org/the-development-and-implementation-of-missing-tools-and-procedures-at-the-interface-of-a-universitys-learning-management-system-its-oer-repository-and-the-austrian-oer-referatory/> PDF: <https://www.ijoer.org/wp-content/uploads/2020/11/60-OER-Plugin-FINAL.pdf> (publiziert unter CC BY 4.0 International)

Ladurner, C., Ortner, C., Lach, K., Ebner, M., Haas, M., Ebner, M., Ganguly, R. & Schön, S., (2021). Entwicklung und Implementierung eines Plug-Ins und von APIs für offene Bildungsressourcen (OER). In: Reussner, R. H., Koziol, A. & Heinrich, R. (Hrsg.), INFORMATIK 2020. Gesellschaft für Informatik, Bonn. (S. 453-465). URL: <https://dl.gi.de/bitstream/handle/20.500.12116/34751/C6-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, DOI: 10.18420/inf2020_42 (publiziert unter CC BY-SA)

Förderung

Die hier vorgestellte Entwicklungsarbeit wurde durch Fördermittel des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Österreich, im Rahmen der Ausschreibung zur digitalen und sozialen Transformation in der Hochschulbildung 2019 für das Vorhaben „Open Education Austria Advanced“ (2020-2024) ko-finanziert; Partner: Universität Wien, TU Graz, Universität Graz, Universität Innsbruck, Forum Neue Medien in der Lehre Austria, ÖIBF.

Zitationsvorschlag:

Christoph Ladurner, Christian Ortner, Karin Lach, Martin Ebner, Maria Haas, Markus Ebner, Raman Ganguly und Sandra Schön (2021). Schnittstellen für OER: Entwicklung und Implementierung eines Plug-Ins und von APIs für offene Bildungsressourcen (OER) an der Schnittstelle von LMS, Repository und Referatorium. Arbeitsbericht für das Projekt Open Education Austria Advanced. Graz: TU Graz. DOI: <https://10.5281/zenodo.4521286>

Zusammenfassung

Um einen breiten Zugang zur Bildung und großzügige Nutzung von Bildungsressourcen zu ermöglichen, setzt auch die Technische Universität Graz (TU Graz) auf offene Bildungsressourcen (Open Educational Resources, kurz OER). Der Arbeitsbericht beschreibt die technologischen Entwicklungen und Prozesse, damit Lehrende der TU Graz das eigene Lernmanagementsystem für die Veröffentlichung von OER nutzen können. Es wird nachgezeichnet, wie Schnittstellen und Prozesse gestaltet wurden, um Lern- und Lehrressourcen der TU Graz mit entsprechenden Metadaten auszuzeichnen, um sie über das universitätseigene OER-Repository und entsprechenden Schnittstellen für das OER-Fachportal der Universität Wien einer breiten Öffentlichkeit recherchierbar anzubieten. Nur entsprechend qualifizierte Lehrende der TU Graz erhalten die Berechtigung für die Nutzung des neuen OER-Plug-In. Der Praxisbeitrag schließt mit Empfehlungen für Nachahmer/innen.

Inhalt

1	EINLEITUNG: OER AN HOCHSCHULEN	5
2	METADATENSTANDARDS FÜR OFFENE BILDUNGSRESSOURCEN AN HOCHSCHULEN	7
3	VORGEHEN	9
4	ERGEBNISSE	10
4.1	Analyse der Ausgangssituation	10
4.2	Grobkonzept für die technische Lösung und Vorgehen im Überblick	11
4.3	Wahl des Standards für Metadaten, vorhandene und fehlende Metadaten	12
4.4	Datenmodell der Metadaten	14
4.5	Automatische Bereitstellung der Metadaten für OER	15
4.6	Interface-Entwicklung des Plug-Ins im Lernmanagementsystem	16
4.7	Entwicklung der Application Programming Interfaces	17
4.8	Prozessgestaltung: OER-Zertifizierung von Lehrenden	19
5	AUSBLICK UND EMPFEHLUNGEN	21
	LITERATUR	22

1 Einleitung: OER an Hochschulen

Um einen breiten Zugang zur Bildung und großzügige Nutzung von Bildungsressourcen zu ermöglichen, setzen zahlreiche weltweite Organisationen und Agenturen auf offene Bildungsressourcen. Als offene Bildungsressourcen bezeichnet die UNESCO, festgehalten in der Pariser Erklärung der „Weltkonferenz zu OER“ im Jahr 2012: „[OER sind] Lehr-, Lern- und Forschungsressourcen in Form jeden Mediums, digital oder anderweitig, die gemeinfrei sind oder unter einer offenen Lizenz veröffentlicht wurden, welche den kostenlosen Zugang sowie die kostenlose Nutzung, Bearbeitung und Weiterverbreitung durch Andere ohne oder mit geringfügigen Einschränkungen erlaubt.“ (Pariser Erklärung zu OER nach der Deutschen UNESCO-Kommission in: Butcher, 2013, Anhang). Auch die Europäische Kommission fördert OER und will damit „Bildung öffnen“ und die Vermittlung digitaler Kompetenzen an Schulen und Hochschulen verbessern (Europäische Kommission, 2013). Zu offenen Bildungsressourcen gibt es dabei auch zahlreiche theoretische Auseinandersetzungen, beispielsweise zum Bezug des Teilens und der Offenheit (Missomelius et al., 2014).

Damit all diese Nutzungsformen auf eine rechtlich einwandfreie Weise anderen gestattet werden können, müssen Ressourcen mit einer freien Lizenz veröffentlicht worden sein. Im entsprechenden Lizenztext werden die genannten Nutzungsmöglichkeiten zugestanden und ggf. Bedingungen dazu genannt. Auch wenn es durchaus noch weitere Lizenzmodelle gibt, hat sich im deutschsprachigen Europa das sogenannte Creative-Commons-Lizenzmodell etabliert, wobei nicht alle Lizenzen die eben genannten Bedingungen der Offenheit erfüllen. Wird der Definition von Offenheit der Open Knowledge Foundation Deutschland (o. J.) gefolgt, trifft dies nur für die Lizenzvarianten „CC BY“ bzw. „CC BY-SA“ zu. Auch gemeinfreie Ressourcen bzw. solche, die mit Hilfe von CC0 als gemeinfrei veröffentlicht worden sind, entsprechen den Anforderungen der Definition. Ausgeschlossen sind Lizenzmodelle, die Einschränkungen in der Nachnutzung zur Folge haben, beispielsweise bei denen die kommerzielle Nutzung verhindert werden soll (z. B. CC BY-NC, s. Klimpel, 2012). Die Nutzung der offenen Lizenzen ist im deutschsprachigen Europa wichtiger als beispielsweise in den USA, da es hier keine Fair-Use-Regeln (Ebner, Schön & Kumar, 2016).

In Bezug auf den Kontext der Universitäten, gibt es weitere Spezifika für OER im deutschsprachigen Europa im Vergleich mit anderen Ländern (s. Ebner, Schön & Kumar, 2016, Mruck et al., 2013): Zum einen ist der Besuch öffentlicher Hochschulen nur mit geringen Kosten verbunden, OER ist also kein potentielles Marketingmittel für zukünftige Studierende. Zum anderen ist die wissenschaftliche Freiheit an Universitäten ein hohes Gut, so dass zumindest für Lehrende an Universitäten kaum Vorgaben möglich sind, dass sie z. B. Lehrmaterialien als OER veröffentlichen müssen. OER wird allerdings als Möglichkeit wahrgenommen, das öffentliche Bild positiv zu beeinflussen. Vor diesem Hintergrund erklärt sich zum einen, dass es nicht einfach ist, an europäischen Hochschulen OER-Strategien einzuführen und umzusetzen und Prozesse zu implementieren, die die Erstellung und Veröffentlichung von OER aktiv unterstützen. Die wichtigste Initiative zu OER im Bereich der

Hochschulen in Österreich war das Projekt „Open Education Austria“, ein Projekt mit Ko-Finanzierung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Das Vorhaben wurde im März 2020 dem Titel „Open Education Austria Advanced“ mit weiteren Partnern fortgesetzt und wird die OER-Infrastruktur für österreichische Hochschulen gezielt erweitern. Unter anderem ist dabei auch die Entwicklung eines Systems der OER-Zertifizierung für Lehrende und Hochschulen geplant (Ebner et al., 2016a, Ebner et al., 2016, Ebner 2018).

Ein Teilvorhaben ist dabei die Service- und Technologie-Infrastrukturen rund um Veröffentlichung von OER innerhalb der Partner-Universitäten auszubauen und die Erfahrungen und Lösungen damit mit anderen zu teilen (s. Abb. 1). Zu den Einzelvorhaben gehört dabei die Entwicklung eines Prototyps für eine Anwendung, welche die automatische Überführung von Open Educational Resources (OER) aus dem Learning Management System (LMS) in ein Bibliothekssystem ermöglicht. Die Entwicklung des hier vorgestellten Prototyps wurde für das LMS der Technischen Universität Graz (TU Graz) entwickelt. Abweichende Implementierungen anderer Universitäten könnten ggf. auch zu Änderungen in der Schnittstelle führen.

Abb. 1: Schematische Darstellung der notwendigen technischen Infrastruktur zu Verfügbarmachung von OER im Rahmen des Projekts Open Educational Austria Advanced. Quelle: OEAA, <https://www.openeducation.at/das-projekt/ziele/> (2020-05-19)

In diesem Praxisbericht (siehe Ladurner et al., 2020, Ladurner et al., 2021) wird dazu auch die Entwicklung eines OER-Plug-In beschrieben, das ausgewählten, einschlägig qualifizierten Lehrenden der TU Graz im LMS (Moodle) zur Verfügung steht, um Lernressourcen mit den entsprechenden OER-Metadaten auszuzeichnen, um sie dann ins universitätseigene Repositorium zu übertragen und über weitere (geplante) Services, insbesondere die für Recherchen am OER-Fachportal, verfügbar zu machen. So können dann Lehrende als auch Studierende weltweit über das Portal in der Bibliothek der TU Graz nach OER suchen.

Bevor wir die genaueren Methoden und Ergebnisse unserer Entwicklung vorstellen, möchten wir einen Einblick in die Hintergründe und den aktuellen Stand in die Debatte um Bildungsressourcen und passende Metadaten geben.

2 Metadatenstandards für offene Bildungsressourcen an Hochschulen

Um offene Bildungsressourcen für andere nutzbar zu machen, müssen sie auch auffindbar und recherchierbar sein. Die Verwendung und Einbettung einer entsprechenden offenen Lizenzierung in den Quelltext ist dabei nur ein erster Schritt. Um Lehrer/innen granulare Recherchen zu ermöglichen, beispielsweise zu bestimmten Zielgruppen, oder Unterrichtsthemen, sind genauere Beschreibungen, sogenannte Metadaten, notwendig. Parallel zum Aufkommen der Idee von frei verfügbaren Bildungsressourcen im Internet gab es bereits erste Forschungsvorhaben, die sich gezielt mit dieser Herausforderung gestellt haben, beispielsweise wurde im EC-geförderten Projekt CALIBRATE in den Jahren 2005-2008 versucht, eine gemeinsame Such- und Austauschmöglichkeit über die unterschiedlichen nationalen Bildungsserver der beteiligten Bildungsministerien zu entwickeln.

Grundlage für einen solchen Austausch von Ressourcen sind einheitliche Beschreibungen der Materialien, also Standards für die Metadaten zu den Ressourcen. Es gibt unterschiedliche Ansätze und Vorschläge für Systematiken von Metadaten von (freien) Bildungsmaterialien bzw. Lernobjekten (vgl. z. B. Pohl, 2014). Die Herausforderung liegt darin, dass OER bzw. auch allgemein Lern- und Lehrmaterialien sehr variantenreich sind (Ebner et al., 2015): OER sind unterschiedlich granular, es gibt einzelne Bilder bis zu kompletten Kursen, sie können statisch oder auch dynamisch sein, es gibt auch einzelne, starre Dokumente oder auch dynamische Entwicklungen wie Wiki-Systeme. Zudem gibt es eine Vielzahl technischer Formate (vom Kurs über Apps zum Video), unterschiedliche Curricula, unterschiedliche Zielgruppen und auch Produzent/innen im gesamten Bildungssektor.

Einen Überblick über (englischsprachige) Standards von Metadaten von Bildungsressourcen geben Barker und Campell (2010). Ziedorn, Derr und Neumann (2013) haben eine entsprechende Übersicht über nutzbare Standards für Metadaten für OER zusammengestellt. Sie nennen als langfristiges Ziel, „eine Standardisierung des Metadaten-Schemas (ob nun ein bestehendes oder ein neu entwickeltes durch die International Organization for Standardization (ISO)) zu erreichen“ (ebd., S. 10). In Deutschland arbeitet die OER-Metadaten-Gruppe daran, „eine Harmonisierung der OER-Metadaten im deutschsprachigen Raum zu erreichen und hierzu eine Empfehlung zu erarbeiten“ (OER Metadatengruppe, 2015). Bei digitalen OER wird in vielen Projekten auf die Standards der Lernobjekte zurückgegriffen und diese erweitert, beispielsweise auf den Standard „Learning Objects Metadata“ (kurz LOM; Rensing, 2013). LOM ist ein offener Standard, der von der Organisation IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) entwickelt und veröffentlicht wurde (Wikipedia, 2019). LOM ist in verschiedene Kategorien gegliedert, die Teilaspekte der Metadaten abdecken.

In späteren Veröffentlichungen zu Metadaten und OER wird der alternative Ansatz des Learning Registry Metadata Initiative (LRMI) häufig favorisiert: „Der LRMI-Standard ermöglicht die Abbildung des dynamischen Prozesses der User-Interaktion (Rating, Verschlagwortung, Versionierung etc.) als integralen Bestandteil von OER“ (Steiner, 2017, S. 53). 2020 wurde dann „LOM for Higher Education

OER Repositories”, also eine „Beschreibung zur XML Schema Definition des Metadatenprofils für Open Educational Resources im Hochschulbereich” der OER-Metadatengruppe, einer Arbeitsgruppe deutschsprachiger Universitäten veröffentlicht (Menzel & Pohl, 2020; KIM-AG, 2020).

3 Vorgehen

Dieser Beitrag dokumentiert, dass die Entwicklung und Implementierung der technischen Infrastruktur und der Prozesse, damit Lehrende der TU Graz ihre selbst erstellten Lern- und Lehrressourcen mit einer offenen Lizenz versehen können und diese OER dann aus dem Lernmanagementsystem in das Repository der TU Graz übertragen werden können um schließlich auf dem (geplanten) österreichweiten Referatorium für OER, einem OER-Fachportal der Universität Wien, recherchierbar und auffindbar zu sein. Neben technischen Lösungen sind dabei auch Qualifikationen und Berechtigungen auf Seite der Lehrenden notwendig, die in der Umsetzung berücksichtigt werden müssen.

In diesem Beitrag beschreiben wir die technischen Analysen und Entwicklungen der Auszeichnung der Lern- und Lehrressourcen der TU Graz als OER, also die Auswahl des entsprechenden Metadatenstandards und der genutzten Auszeichnungen, sowie die technischen Umsetzungen in Form eines Plug-In für das hochschuleigene Lernmanagementsystem und Entwicklungen von Application Programming Interfaces (API). Methodisch werden dabei Verfahren der technischen Analyse und Prototypenentwicklung in der Softwareentwicklung genutzt. Zudem beschreiben wir ergänzend auch den Qualifikations- und Zertifizierungsprozess, der Lehrende dazu qualifiziert, kompetent zu entscheiden, welche der von ihnen erstellten und genutzten Lern- und Lehrressourcen der Allgemeinheit als OER zur Verfügung gestellt werden sollen. Als Grundlage haben wir dazu auch interne Arbeitspapiere und Dokumentationen sowie eine Projektpräsentation genutzt (Ladurner, 2019; Ebner, Haas & Ortner, 2017; Haas, 2018).

4 Ergebnisse

Im Folgenden beschreiben wir die einzelnen Entwicklungsschritte und ihre Ergebnisse bei der Entwicklung der technischen und sozialen Implementierung des Plug-Ins und der APIs in die technische Infrastruktur und Prozesse der OER-Publikation an der TU Graz.

4.1 Analyse der Ausgangssituation

Folgende Technologien und Prozesse waren Ende 2017, zu Beginn der Implementierung, an der TU Graz rund um die Erstellung von Lern- und Lehrressourcen etabliert:

„TeachCenter“ heißt das Lernmanagementsystem (LMS) der TU Graz. Es basiert Ende 2017 auf der Open-Source-Software Moodle in der Version 3.1. Für den Betrieb an der TU Graz wurde die Software Moodle um einen Webservice für die Benutzer/innen- Synchronisation, und Synchronisation von Kurs An- und Abmeldungen erweitert. Zudem wurde eine eigene Oberfläche, welche der Corporate Identity der TU Graz entspricht, entwickelt. Auf Anfrage der Lehrenden werden diese Kurse erstellt und gewartet. TeachCenter umfasste 2017 etwa 1.200 Kurse, derzeit (Mai 2020) über 2.000 Kurse (Ebner et al., 2020). Es gibt im LMS zwei Möglichkeiten eine Datei im Kurs hochzuladen. Bei der ersten Möglichkeit kann man die gewünschten Dateien mit Hilfe von „Drag & Drop“ auf der „Hauptseite“ des Kurses im gewünschten Abschnitt hochladen. Dateien die so hochgeladen werden, werden mit der systemweit eingestellten Standardlizenz „Alle Rechte vorbehalten“ abgelegt und die/der Lehrende als Autor/in eingetragen. Bei der zweiten Möglichkeit werden Dateien über „Datei hinzufügen“ ausgewählt und hochgeladen. Hier haben Lehrende die Möglichkeit die/den Autor/in und die verwendete Lizenz zu bestimmen. In jedem Fall können die Lizenzen und Urheber/innen von Materialien nachträglich angepasst werden (durch „Bearbeiten“ und „Einstellungen“).

Ein Kurs ist mit einer oder mehreren Lehrveranstaltungen aus „TUGRAZ online“, dem Campusmanagementsystem mit der entsprechenden Nutzer/innen-Verwaltung, verbunden. Bei TUGRAZ online handelt es sich um das zentrale Verwaltungssystem für Bedienstete und Studierende der TU Graz. Studierende können sich hier für ihre Lehrveranstaltungen anmelden und Lehrende können administrative Tätigkeiten (z. B. Prüfungsergebnisse) zur Verwaltung von Lehrveranstaltung durchführen.

Das Repositorium der TU Graz ist eine Eigenentwicklung, geschrieben in PHP. Damit die Ressourcen im Repositorium auch geordnet und recherchiert werden können, sind zusätzliche Informationen über die Materialien notwendig, also „Metadaten“, die die Materialien beschreiben (s. Abschnitt 2). Das Repositorium der TU Graz hat dafür das Maschinelle Austauschformat für Bibliotheken (MAB) (Deutsche Nationalbibliothek, 2019) implementiert. Es wird unter anderem in dem Bibliotheksprogramm Aleph als Datenbankformat für die Speicherung von bibliographischen Daten verwendet. Die Entwicklung des Formats wurde eingestellt und wird laufend durch MARC21 abgelöst

(Deutsche Nationalbibliothek, 2019). MAB ist ein Datenformat, welches die Informationen in Felder gliedert. Ein Feld besteht aus einer 3-stelligen Nummer, einem Indikator und 1-n Unterfeldern (die wiederum aus einem Unterfeldbezeichner und Unterfeldwerten bestehen). Manche Felder können wiederholt werden, manche nicht. Das Repositorium der TU Graz ist damit vor der Entwicklung der Schnittstellen nicht für Lehr- und Lernressourcen ausgelegt.

Eine Besonderheit ist das Videoportal TUBE der TU Graz, bei dem Lehrveranstaltungsaufzeichnungen und Videos der Lehrenden abgelegt und gespeichert werden können und im Lernmanagementsystem eingebettet werden können.

Schematisch, wie in Abb. 2 dargestellt, fehlen in der Ausgangssituation 2017 Schnittstellen, die zum einen die Materialien aus dem Lernmanagementsystem (LMS) der TU Graz in das Repositorium der Universitätsbibliothek der Technischen Universität Graz überführen und zum anderen die Weitergabe der Metadaten an das zentrale OER-Fachportal ermöglichen.

Abb. 2: Schematische Darstellung der initialen technischen Infrastruktur zur Verfügungbarmachung von OER an der TU Graz (Stand Ende 2017)

Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass es an der TU Graz mit der MOOC-Plattform imoox.at eine weitere Plattform für offen lizenzierte Materialien gibt, bei der Lehrende OER erstellen. Wie beim LMS TeachCenter sowie dem Videoportal TUBE fehlt hier eine Möglichkeit, die Materialien über das universitätseigene Repositorium bzw. der OER-Plattform der Universität Wien anderen leichter für die Recherche zur Verfügung zu stellen.

4.2 Grobkonzept für die technische Lösung und Vorgehen im Überblick

Um die Daten aus dem TeachCenter ins TU Graz Repositorium bzw. in das OER-Fachportal zu transferieren ist es notwendig, Lehrenden die Möglichkeit geben, die entsprechenden Metadaten zu ergänzen und Schnittstellen (API) zu entwickeln. Abb. 3 stellt das notwendige LMS-Plug-In und Verortung der API dar.

Abb. 3: Fehlende Technologien - Grobkonzept der technischen Lösung

Das Vorgehen bei der Entwicklung war dabei folgendes: Zunächst musste festgelegt werden, auf welche Weise die OER im Repository beschrieben werden sollen, also welche Metadaten genutzt werden sollen. Dazu musste ein Standard gewählt werden und analysiert werden, welche Daten bereits vorhanden sind, welche unbedingt notwendig sind und welche ggf. von den Lehrenden ergänzt werden müssen.

4.3 Wahl des Standards für Metadaten, vorhandene und fehlende Metadaten

Für die Umsetzung der OER ist MAB allerdings nicht ausgelegt. Dies führt dazu, dass ein Standard gesucht werden musste, der Lern- und Lehrressourcen beschreiben kann. Der Metadaten-Standard Learning Object Metadata (LOM) war zum Analysezeitpunkt schon in mehreren Projekten eingesetzt, die LOM-Metadaten lassen sich auch übersetzen (Educa.ch, 2017, siehe auch Abschnitt 2). LOM wurde daher ausgewählt, und das Datenmodell des Repositoriums wurde an LOM angepasst. Das heißt es wurden zusätzliche Felder - entsprechend der LOM-Semantik - implementiert.

Da wir davon ausgehende, dass Lehrende nur wenig erpicht darauf sind, zusätzliche Metadaten zu ihren Lernobjekten und -einheiten in ein System einzugeben, stellte sich nun die Frage, welche LOM-Metadaten bereits im Campusmanagementsystem erfasst sind. Um ein kohärentes Vorgehen zu ermöglichen, erfolgte diese Äquivalenzprüfung der Metadaten und LOM Analyse und Auswahl der relevanten Metadaten in Kooperation mit der Universität Wien, die für das OER-Fachportal und das eigene Repository an einem gemeinsamen Vorgehen und Auswahl interessiert ist. Es wurden daher die Metadaten aus den Systemen der TU Graz und die Metadaten des OER-Fachportals der Universität Wien mit LOM verglichen.

Es wurde eine Äquivalenzliste (s. Tabelle 1) ausgearbeitet. Sie zeigt welche der LOM-Daten in den Informationssystemen der beiden Universitäten vorhanden sind.

WE CARE ABOUT E-EDUCATION
Lehr- und Lerntechnologien

Documentation		Repository: OER API		
teachcenter		description[static]	vienna	lom
		1000 unique id		
		1050 children ids		
		1051 all child ids		
	C	1102 child type [course]		
	O	1600 creation date node		
	U	1601 modification date node		
title course	R	331 title	title course	
science field	S	1800 science field	science field	
location	E	1507 location [graz]	location	coverage [1.6]
intended end user role		1801 intended end user role [learner]	intended end user role	intended end user role [5.5]
context		1802 context [university]	context	context [5.6]
course language		1301 language	course language	
		1000 unique id		
		1050 children ids		
		1051 all child ids		
		1052 root ids		
		1053 parent ids		
		1102 child type [unit]		
		1600 creation date node		
		1602 modification date node		
institute		1803 institute	institute	
year		1401 year	year	
semester	U	1409 semester	semester	
description	N	1500 abstract	description	
university lecturer	I	100 author 1	university lecturer	contribute [2.3]
	T	103 corporate body 1	corporate body lecturer	role [2.3.1]
contributor		104 author 2	contributor	
categories		710 subject	categories	
course type		1804 course type	course type	structure [1.7]
		1000 unique id	unique identifier	identifier [1.1] [3.1]
		1052 root ids		
		1053 parent ids		
		1102 child type [file]		
		1600 creation date node		contribution to metadata [3.2]
		1601 modification date node		contribution to metadata [3.2]
author		100 author	author	author [2.3]
		103 corporate body	corporate body	role [2.3.1]
filename		331 title	filename	title [1.2]
filesize		1200pb filesize	filesize	size [4.2]
		1200pa filename[hash value of file]		
abstract	F	1500 abstract	abstract	
file language	I	1301 language	file language	language [1.3]
cost	L	1709 cost [none]	cost	cost [6.1]
	E	copyright a. other restrictions [yes]	copyright other restrictions	copyright and other restrictions [6.2]
licence		1701 licence [cc-*]	licence	description of rights [6.3]
reference program		1214 reference program	reference program	name of required technology [4.4.1.2]
categories		710 subject	categories	
subjects		710 subject	subjects	
file creation date		1604 file creation date	date	version [2.1] [2.3.3]
		1602 file modification date		
oefos		1508 oefos	oefos	
resourceType		1109 resource type		
	L		metadaten link	
	I		download link	location [4.3]
	N		id	
	K			

Tab. 1: Äquivalenzliste der Felder des Campusmanagementsystems der TU Graz, des OER-Fachportals der Universität Wien sowie des LOM-Standards. Quelle: Ladurner, 2018, Tabelle 1

Der Vergleich von LOM der Metadaten der Informationssysteme der TU Graz und der Universität Wien zeigt, dass es große Überschneidungen gibt. Allerdings gibt es auch Felder in den Systemen der TU Graz, die bei der Universität Wien nicht vorhanden sind (z. B. *resourceType*). Da die Universitäten eine kompatible Lösung anstreben wird dieses Feld nicht weiter berücksichtigt. Einige der Felder von LOM, die in der Äquivalenzliste auch in den Informationssystemen beider

Universitäten vorhanden sind wurden nicht ausgewählt (z. B. cost, reference program), weil sie als nicht als relevant erscheinen.

Schematisch gibt es also unterschiedliche als notwendig identifizierte Metadaten auf Basis einer Auswahl von Metadaten auf Grundlage des LOM-Schemas. Sie können aus unterschiedlichen vorhandenen Quellen, nämlich den Informationssystemen der TU Graz wie der Datei selbst übernommen werden. Ein Teil muss aber weiterhin durch die Autor/inn/en selbst ergänzt werden bzw. muss durch sie editierbar sein. Ein Überblick über die unterschiedlichen Quellen gibt Abb. 4.

Abb. 4: Quellen der vorhandenen und notwendigen Metadaten im Überblick

4.4 Datenmodell der Metadaten

Die Metadaten im Repository werden in Knoten, die wiederum in einer Baumstruktur angeordnet sind, verwaltet. Die Knoten werden in XML-Dateien abgespeichert. Ein Knoten besteht aus mehreren Feldern. Ein Feld ist gegliedert in Feldnummer, Feldindikator und Unterfelder. Unterfelder sind in Unterfeldbezeichner und Unterfeldwert unterteilt. Unterfelder können mehrfach in einem Feld vorkommen. Feldnummer und Feldindikator sind im Feld einmalig. Jedoch können Felder mit derselben Nummer und demselben Indikator mehrfach genutzt werden. Die Baumstruktur ist abhängig davon, welches Objekt katalogisiert wird. Als Beispiel sei hier der Typ *Zeitschrift* bzw. *Buch* vorgestellt: Zeitschriften sind aufgeteilt in *journal*, *volume*, *issue*, *article*. Bücher sind aufgeteilt in *book*, *chapter*, *subChapter* etc. Auch die OER-Metadaten sind so aufgebaut, dass sie in einer Baumstruktur verwaltet werden. Es gibt Informationen, die einen Kurs betreffen (oberste Ebene), Informationen für einen Jahrgang bzw. Semester (unit, mittlere Ebene) und Information, die die Datei direkt betreffen (unterste Ebene, siehe Abb. 5).

Abb. 5: Baumstruktur der OER-Metadaten am Beispiel von zwei Kursen (Hell und Dunkel).
Quelle: Ladurner, 2018, Abbildung 1

4.5 Automatische Bereitstellung der Metadaten für OER

Die Analyse und Auswahl ergab für die TU Graz, das folgende Metadaten vom Lernmanagementsystem, der Datei selbst bzw. dem Campusmanagementsystem bereitgestellt werden können:

- Autor/in (wenn nicht explizit eingetragen, wird hier der/die Person verwendet, die/der die Datei hochgeladen hat)
- Lizenz (wenn nicht explizit gesetzt, ist hier die Standardlizenz eingetragen „All rights reserved“, es stehen aber auch alle Creative-Commons-Lizenzen zur Auswahl)
- Name der Datei
- Dateigröße und Dateityp (Mime Type)
- Hochladedatum und Änderungsdatum
- Kurs (Sprache, Lehrveranstaltungs-Typ, Lehrende)
- Fakultät/Institut (Studium, Semester)
- Name der Person, die die Datei hochgeladen hat
- Schlagwörter (Tags, falls verwendet)

Für einige Felder und Metadaten musste jedoch eine Eingabemaske im LMS erstellt werden, um den Benutzer/innen die Möglichkeit zu geben, die Metadaten anzugeben bzw. anzupassen.

4.6 Interface-Entwicklung des Plug-Ins im Lernmanagementsystem

Für die Lehrenden wurde daher ein Plug-In für das Lernmanagementsystem entwickelt, in dem sie angeben können, welche Dateien unter einer Creative-Commons- (CC)-Lizenz gestellt und in das Repositorium exportiert werden dürfen. Da im LMS keine Metadaten für einzelne Dateien nötig sind, müssen noch einige von der Kursleitung hinzugefügt werden. Alle Lehrenden sehen Menüpunkt „OER Plug-In“. Nur Personen mit Berechtigung können Dateien hochladen. Personen ohne Berechtigung erhalten Informationen darüber was OER sind und wie sie die Berechtigung erhalten, OER zu veröffentlichen (s. Abb. 6).

Abb. 6: Screenshot des Plug-Ins (Zugang zum Plug-In)

Abb. 7 zeigt das Plug-In ausschnittsweise, und verdeutlicht exemplarisch, dass die Metadaten im Plug-In unterschiedlichen Quellen stammen: So wird das Semester und der Kontext aus dem Lernmanagementsystem (TeachCenter) übernommen, die komplette Kursbeschreibung stammt aus dem Campusmanagementsystem (TUGRAZ online). Die Angabe über die Größe der Datei wird von der Datei selbst ausgelesen. Lehrende müssen und können also nur relativ wenige Metadaten editieren: Dateiname, Sprache, Ressourcentyp, Rolle, Autor (Urheber/in), CC-Lizenz, Schlagworte sowie die OEFOS-Klassifikation.

Save

File information

- Filename: AKTEL_2019_Einheit1.pdf
- Size: 4.3 Megabyte
- Context: Higher Education
- Language: Deutsch
- Resource Type: Presentation slide
- Role: Author
- Author: Martin Ebner
- License: Creative Commons
- Tags: Technology Enhanced Learning, Bildungsinformatik
- Oefos classification:
 - NATURAL SCIENCES
 - Mathematics
 - Mathematics
 - Algebra
 - Analysis
 - Applied geometry
 - Biomathematics

Time information

- Semester: SS2020

Course information

- Course:

Number	706412
Title	AK Technology Enhanced Learning
Location	Mathematik

Legend:

- Editierbar für Lehrende
- Übernommen von Datei
- Übernommen vom TeachCenter
- Übernommen von TUGRAZonline

Abb. 7: Screenshot des Plug-Ins und Legende zum Ursprung der Daten und Möglichkeiten der Dateneingabe durch die Lehrenden (Auswahl)

4.7 Entwicklung der Application Programming Interfaces

Das Application Programming Interface (API) gliedert sich in eine Import- und eine Export-Richtung. Es wird dem LMS ein REST-API angeboten, die es ermöglicht den gesamten Kurs als eine ZIP-Datei in das Repositorium der TU Graz einzuspielen. Die API wurde dafür sehr einfach gehalten. Ein Token ist für die Authentifizierung zuständig und die Dateipaare sind in einer ZIP-Datei verpackt. Ein Dateipaar besteht aus einer Datei für Metadaten und einer downloadbaren Datei. Wie das Repositorium der TU Graz wurde auch die API in PHP programmiert.

Im Detail wurde für die „API Import“ folgendes festgelegt:

- Der Uniform Resource Locator (URL) ist: <https://openlib.tugraz.at/upload.php>
- Der *token* identifiziert die importierende Institution und gibt ihr damit das Recht, Dateien hochzuladen.
- Als *package* wird eine ZIP-Datei definiert, die Dateipaare (JSON-Datei für die Metadaten und eine Datei ohne Dateieindung, welche die beschriebene Datei darstellt) enthält. Ein Kurs kann aus mehreren packages bestehen.

- Die Fehlermeldungen lehnen sich an SWORD an (*AllGood, AuthenticationFailed, BadRequest ContentMalformed, DigestMismatch, ServerError, ValidationFailed*)

Die Metadaten werden wie in Tabelle 1 dargestellt für den Kurs (*course*), die Einheit (*unit*) sowie die einzelne Datei (*file*) dargestellt.

Auch die Schnittstelle für den Export der Metadaten, insbesondere für das OER-Fachportal, wurde bewusst einfach gehalten. Die Metadaten werden in eine JavaScript Object Notation (JSON)-Datei verpackt und in das Discovery-Tool per Representational-State-Transfer (REST) exportiert. Die Metadaten haben dieselbe Struktur wie die Dateien, die importiert werden. Es wird jedoch das Attribut *links* hinzugefügt. Dies enthält *id, course* und *file*. Zudem wird in *course* das Attribut *location* mit *Technische Universität Graz* hinzugefügt. Die Dateien selbst bleiben im Repository und sind über einen Persistent Identifier erreichbar. Der Upload erfolgt dann wieder über REST auf die Testinstanz (<https://portal.openeducation.at/upload/json/v1/openlib.tugraz.at>).

Es wurde leider übersehen, dass die API auch über einen Standard implementiert werden sollte. Die Fehlercodes wurden so noch an „Simple Web-service Offering Repository Deposit“ (SWORD) (Sword, 2019) angeglichen. Die Umstellung komplett auf SWORD wurde jedoch zunächst hintenangestellt.

Im ersten Semester wurden bereits Daten aus vier Lehrveranstaltungen aus dem LMS in das OER-Repository der TU Graz übertragen. In Abb. 8 sieht man einen Screenshot von Lehrveranstaltungsunterlagen, die nun mit offener Lizenz verfügbar sind.

Abb. 8: Screenshot eines Eintrags zu offen lizenzierten Lehrveranstaltungsunterlagen im OER-Repository der TU Graz („TUGraz OPEN Library“).

Quelle: <https://openlib.tugraz.at/design-patterns> (2020-06-22)

Auch die Übertragung der Metadaten der OER-Materialien aus der TU Graz OPEN Library ist implementiert und lauffähig (siehe Abb. 9).

The screenshot shows the search results page of the OER-Fachportal der Universität Wien. The search query is 'technology enhanced learning', resulting in 6 items. The results are filtered by 'Disziplin' (1), 'Lizenz' (1), 'Datum' (4), 'Repositorium' (1), and 'Medientyp' (1). The first two results are documents titled 'AK Technology Enhanced Learning' by Martin Ebner, available at the TU Graz Open Library. The first result has a download link: <http://openlib.tugraz.at/download.php?id=5d272c80c15bf&location=discovery> and is licensed under CC BY. The second result has a download link: <http://openlib.tugraz.at/download.php?id=5d272c80c2677&location=discovery> and is also licensed under CC BY. The content of the documents is summarized as: 'Im Rahmen dieser Lehrveranstaltung werden vertiefende Kapitel aus dem Bereich Technology Enhanced Learning (e-Learning) vorgestellt. Die Inhalte richten sich stark an den Kapiteln die im vorangegangenen Wintersemester im Seminar "Technology Enhanced Learning" unterrichtet wurden und sollen diese in sinnvoller Weise erweitern/ergänzen. Offene Themenpunkte sind Teil dieser Lehrveranstaltung. Die Lehrveranstaltung wird besonders für Lehramtsstudierende empfohlen.'

Abb. 9: Screenshot der Metadaten von OER-Materialien der TU Graz im OER-Fachportal der Universität Wien. URL:

<https://portal.openeducation.at/?q=technology%20enhanced%20learning> (2020-06-22)

4.8 Prozessgestaltung: OER-Zertifizierung von Lehrenden

Neben den technischen Lösungen ist es auch notwendig, auf Seiten der Lehrenden Prozesse zu schaffen, dass diese kompetent OER erstellen können und rechtliche Schwierigkeiten vermieden werden können. Wie in Abb. 10 dargestellt, wurde dafür an der TU Graz eine OER-Weiterbildung angeboten. Lehrende, die diese Weiterbildung im Umfang von einem ECTS (entspricht 25 Stunden) erfolgreich abgeschlossen haben und OER erstellt haben bekommen das Plug-In freigeschaltet. Die Weiterbildung umfasst Präsenztraining und die erfolgreiche Teilnahme am MOOC zu OER, der über die Plattform iMooX.at zur Verfügung steht. Für die erfolgreiche Teilnahme am MOOC ist das Ablegen von mehreren Tests je Einheit notwendig. Zertifiziert werden also nicht einzelne OER im Sinne einer Kontrolle, sondern es werden Lehrende dazu weitergebildet, dass sie die rechtlichen Voraussetzungen für den Umgang mit und die Erstellung von OER kennen.

Die Inhalte der Weiterbildung bzw. die OER-Zertifizierung der TU Graz orientiert sich dabei an den Vorschlägen des Forum Neue Medien in der Lehre zu offenen Bildungsressourcen (Ebner et al., 2016a) und dem Whitepaper zur OER-Zertifizierung in Österreich (Ebner et al., 2016b; Ebner, 2018).

Abb. 10: Prozessmodellierung der Qualifikation und Rechtevergabe zur Veröffentlichung von OER an der TU Graz

An der TU Graz ist bisher für sieben Lehrende das Plug-In freigeschaltet worden, ein Teil von ihnen hat es bereits im letzten Semester genutzt, so dass die entsprechenden Dateien und Metadaten im Repository der TU Graz zu finden und bereits im OER-Fachportal recherchierbar sind.

5 Ausblick und Empfehlungen

Wir haben unsere einzelnen Entwicklungsschritte hier detailliert beschrieben und vorgestellt um anderen ggf. die Möglichkeit zu geben, an ihren Universitäten und Hochschulen ähnliche Schnittstellen zu entwickeln und Prozesse zu implementieren. Die Implementierung des Plug-Ins und der Schnittstellen hat auch in der Folge schon weitere Anpassungen durchlaufen. Das OER-Plug-In wurde so für die aktuell genutzte Version von Moodle (3.5) angepasst, hauptsächlich für die Darstellung im neuen Theme). Für 2021 ist eine Anpassung an Moodle 3.9 vorgesehen.

Die entwickelten Technologien und Prozesse sind also im produktiven Einsatz; die entsprechenden Prozesse und Technologien wurden bei der TU Graz implementiert. Das Plug-In ist im Einsatz und der Export der Materialien wurde schon wie dargestellt erfolgreich durchgeführt. Eine weitreichende interne Ausrollung der OER-Zertifizierung und Nutzung des OER-Plug-In in der TU Graz ist noch nicht gestartet. Ähnliches gilt für das OER-Fachportal der Universität Wien, das bereits im Produktivmodus ist, es stehen aber noch Erweiterungen und der öffentliche Launch aus.

Wie dargestellt, werden bei der TU Graz Videos auf einer eigenen Plattform (TUBE) hochgeladen und zur Verfügung gestellt. Ein Plug-In zur Erhebung von Metadaten und Schnittstelle zur TU Graz OPEN Library ist dabei einer der nächsten Schritte. Wie dargestellt, werden bei der TU Graz Videos auf einer eigenen Plattform (TUBE) hochgeladen und zur Verfügung gestellt. Eine Einbindung dieser Materialien und Schnittstellen zum Repositorium der TU Graz sowie zum Referatorium (OER-Fachportal) ist ebenso zukünftig geplant. Solche Weiterentwicklungen auch die Implementierung einer österreichweiten OER-Zertifizierung werden dazu im Rahmen des Projekts „Open Education Austria Advanced“ bis 2024 fortgeführt.

Abschließend möchten wir Nachahmer/innen folgende Empfehlungen geben:

- Genau hinsehen: Wir waren überrascht, dass es doch sehr viele Metadaten gibt, die mehr oder weniger implizit zu den Bildungsressourcen zur Verfügung stehen, z. B. für welchen Studiengang oder in welchem Semester sie genutzt werden.
- Mehraufwand vermeiden: Der Mehraufwand für die Ersteller/innen von OER sollte im System möglichst klein bleiben: Es sollte sich daher auf die notwendigsten Daten konzentriert werden.
- Groß denken und gemeinsam entwickeln: Möglichst Metadaten verwenden und nutzen, die von vielen anderen zur Verfügung gestellt werden können.
- Standards verwenden: Die Welt der Metadaten sollte in keinem Fall neu erfunden werden. Die Nutzung von Standards erleichtert die Kompatibilität. Das gilt nicht nur für die Metadaten, sondern auch bei der Entwicklung der APIs.

Literatur

Barker, P.A. & Campbell, L.M. (2010). Metadata for learning materials: An overview of existing standards and current developments. *Technology, Instruction, Cognition and Learning*, 7 (3–4), 225–243.

Butcher, N. (2013). Was sind Open Educational Resources? Und andere häufig gestellte Fragen zu OER (Übersetzung). Bonn: Deutsche UNESCO-Kommission. URL: https://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bildung/Was_sind_OER_cc.pdf

Creative Commons. <http://de.creativecommons.org/> (2020-05-05).

Deutsche Nationalbibliothek (2019). Maschinelles Austauschformat für Bibliotheken (MAB). URL https://www.dnb.de/DE/Standardisierung/Formate/MAB/mab_node.html. [Stand 31. Mai 2019, nicht mehr zugänglich]

Ebner, M. (2018). OER-Certification in Higher Education. In *Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology*. pp. 1-6 Amsterdam, Netherlands: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Available from: https://www.researchgate.net/publication/326034702_OER-Certification_in_Higher_Education

Ebner, M.; Haas, M. & Ortner, C. (2017). IST-Zustand Learningmanagementsystem TU Graz. Interner Arbeitsbericht für das Projekt "Open Education Austria" vom 17.4.2017.

Ebner, M., Muuß-Merholz, J., Schön, M. und Schön, S. (2015). Bildungsbereichsübergreifende Entwicklungen. In: Martin Ebner, Elly Köpf, Jöran Muuß-Merholz, Martin Schön, Sandra Schön und Nils Weichert (Hrsg.), *Ist-Analyse zu freien Bildungsmaterialien (OER)* (S. 10-34), Wikimedia: Berlin.

Ebner, M., Kopp, M., Freisleben-Teutscher, C., Gröbinger, O., Rieck, K., Schön, S., Seitz, P., Seissl, M., Ofner, S., Zimmermann, C., Zwiauer, C. (2016a). Recommendations for OER Integration in Austrian Higher Education. In: *Conference Proceedings: The Online, Open and Flexible Higher Education Conference, EADTU 2016*, 34-44.

Ebner, M., Freisleben-Teutscher, C., Gröbinger, O., Kopp, M., Rieck, K., Schön, S., Seitz, P., Seissl, M., Ofner, S. & Zwiauer, C. (2016b). Empfehlungen für die Integration von Open Educational Resources an Hochschulen in Österreich. *Forum Neue Medien in der Lehre Austria*.

Ebner, M. & Schön, S. (2013). Offene Bildungsressourcen als Auftrag und Chance – Leitlinien für (medien-)didaktische Einrichtungen an Hochschulen. In: G. Reinmann, M. Ebner & S. Schön (Hrsg.), *Hochschuldidaktik im Zeichen von Heterogenität und Vielfalt*. Doppelfestschrift für Peter Baumgartner und Rolf Schulmeister (S. 7-28), Norderstedt: BoD, URL: <http://bimsev.de/festschrift> (2015-05-05).

Ebner, M.; Schön, S.; Braun, C.; Ebner, M.; Grigoriadis, Y.; Haas, M.; Leitner, P.; Taraghi, B. (2020). COVID-19 Epidemic as E-Learning Boost? Chronological Development and Effects at an Austrian University against the Background of the Concept of "E-Learning Readiness". *Future Internet* 2020, 12, 94.

Ebner, M., Schön, S., & Kumar, S. (2016). Guidelines for leveraging university didactics centers to support OER uptake in German-speaking Europe. *Education Policy Analysis Archives*, 24 (39). <http://dx.doi.org/10.14507/epaa.24.1856>

Educa.ch (2017). Applikationsprofil lom-ch, 2017. URL: <https://www.educa.ch/de/online-zugang/lom-ch> (Stand 2017)

Europäische Kommission (2013). Die Bildung öffnen: Innovative Lernen für alle mithilfe neuer Technologien und frei zugänglicher Lehr- und Lernmaterialien. Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, 25.9.13. URL: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52013DC0654\(2015-05-05\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52013DC0654(2015-05-05)).

Haas, M. (2018). Die Schnittstelle zur Übergabe von OER an das Bibliothekssystem und einer möglichst automatisierten Erfassung von Metadaten. Vortrag bei den Open-Access-Tagen 2019, 25.9.2018, Graz.

KIM-AG (2020). OER-Metadatengruppe. URL: <https://wiki.dnb.de/display/DINIAGKIM/OER-Metadatengruppe>

Klimpel, P. (2012). Folgen, Risiken und Nebenwirkungen der Bedingung „nicht-kommerziell-NC“. Berlin: Creative Commons Deutschland, iRights.info, Wikimedia Deutschland. URL: [http://irights.info/wp-content/uploads/userfiles/CC-NC_Leitfaden_web.pdf\(2015-05-05\)](http://irights.info/wp-content/uploads/userfiles/CC-NC_Leitfaden_web.pdf(2015-05-05)).

Ladurner, C. (2019). Repository: OER API. Documentation. Version vom 29.7.2019. Universitätsbibliothek, Technische Universität Graz.

Ladurner, C., Ortner, C., Lach, K., Ebner, M., Haas, M., Ebner, M., Ganguly, R. & Schön, S. (2020). The Development and Implementation of Missing Tools and Procedures at the Interface of a University's Learning Management System, its OER Repository and the Austrian OER Referatory. In: International Journal of Open Educational Resources (IJOER), Volume 3, No. 2 Fall 2020 Winter 2021, URL: <https://www.ijoer.org/the-development-and-implementation-of-missing-tools-and-procedures-at-the-interface-of-a-universitys-learning-management-system-its-oer-repository-and-the-austrian-oer-referatory/> PDF: <https://www.ijoer.org/wp-content/uploads/2020/11/60-OER-Plugin-FINAL.pdf>

Ladurner, C., Ortner, C., Lach, K., Ebner, M., Haas, M., Ebner, M., Ganguly, R. & Schön, S., (2021). Entwicklung und Implementierung eines Plug-Ins und von APIs für offene Bildungsressourcen (OER). In: Reussner, R. H., Koziol, A. & Heinrich, R. (Hrsg.), INFORMATIK 2020. Gesellschaft für Informatik, Bonn. (S. 453-465). URL: <https://dl.gi.de/bitstream/handle/20.500.12116/34751/C6-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, DOI: [10.18420/inf2020_42](https://doi.org/10.18420/inf2020_42)

Menzel, M. & Pohl, A. (2020). LOM for Higher Education OER Repositories. Beschreibung zur XML Schema Definition des Metadatenprofils für Open Educational Resources im Hochschulbereich. Spezifikation vom 28. Februar 2020, <https://dini-ag-kim.github.io/hs-oer-lom-profil/latest/>

[Missomelius, P.; Sützl, W.; Hug, T.; Grell, P. & Kammerl, R. (2014). MEDIEN - WISSEN - BILDUNG: Freie Bildungsmedien und Digitale Archive. Innsbruck: innsbruck university press. URL: [http://www.uibk.ac.at/iup/buch_pdfs/freie-bildungsmedien_web.pdf\(2015-05-05\)](http://www.uibk.ac.at/iup/buch_pdfs/freie-bildungsmedien_web.pdf(2015-05-05)).

Mruck, K.; Mey, G.; Schön, S.; Idensen, H. & Purgathofer, P. (2013). Offene Lehr- und Forschungsressourcen. Open Access und Open Educational Resources. In: M. Ebner & S. Schön (Hrsg.), Lernen und Lehren mit Technologien (L3T). Ein interdisziplinäres Lehrbuch, Berlin: epubli. URL: [http://l3t.eu\(2015-05-05\)](http://l3t.eu(2015-05-05)).

OER Metadatengruppe (2015). OER Metadatengruppe, DNB, <https://wiki.dnb.de/display/DINIAGKIM/OER-Metadaten-Gruppe> (2015-05-05)

Pohl, A. (2014). Empfehlungen zur Publikation von OER-Metadaten (Entwurf), Stand 2014-12-19. URL: [https://wiki.dnb.de/pages/viewpage.action?pageId=94678918\(2015-05-05\)](https://wiki.dnb.de/pages/viewpage.action?pageId=94678918(2015-05-05)).

Rensing, C. (2013). Standards für Lehr- und Lerntechnologien. Metadaten, Inhaltsformate und Beschreibung von Lernprozessen. In: M. Ebner & S. Schön (Hrsg.), Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T). 2. Auflage. URL: [http://l3t.eu\(2015-05-05\)](http://l3t.eu(2015-05-05)).

Steiner, T. (2017). Metadaten und OER: Geschichte einer Beziehung. In: Synergie : Fachmagazin für Digitalisierung in der Lehre, 4, 51-55, URL: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-157415>; <https://doi.org/10.17613/M6P81G> - ISSN: 2509-3088; 2509-3096

Sword (2019). Swordapp. URL: <http://swordapp.org/> (Stand Mai 2019)

UNESCO (2012). Pariser Erklärung zu OER. Weltkongress zu Open Educational Resources (OER), Paris, Juni 2012. Übersetzung nach Deutsche UNESCO-Kommission (siehe Butcher, 2013, Anhang).

Ziedorn, F.; Derr, E. & Neumann, J. (2013). Metadaten für Open Educational Resources (OER). Eine Handreichung für die öffentliche Hand, Hannover: Technische Informationsbibliothek (TIB). URL: http://www.pedocs.de/volltexte/2013/8024/pdf/TIB_2013_Metadaten_OER.pdf

Wikipedia (2019). Learning objects metadata. In: Wikipedia, die freie enzyklopädie. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Learning_Objects_Metadata&oldid=177337688, 2018. [Online; Stand 20. Mai 2019].